

Universidade Federal Fluminense
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa
Disciplina: Gerência de Enfermagem Hospitalar

Guia Prático Baseado no Arco de Maguerez

Autor: Stéfany Marinho de Oliveira

Colaboradores: Geilsa Soraia Cavalcanti
Valente e Érica Brandão de Moraes

Instruções para Confecção do Produto

O trabalho final do ETP terá como base a estrutura do Arco de Charles Maguerez. O desenvolvimento e a apresentação do produto deverão seguir a sequência abaixo:

Instruções para Confecção do Produto

Esse método foi designado como 'metodologia do arco' porque suas cinco etapas de funcionamento começam e terminam na realidade, descrevendo a sequência em um arco.

O trabalho poderá ser realizado individualmente, em dupla ou em trio, dependendo do número de alunos no mesmo setor.

- Entregar uma via do produto ao preceptor, e outra deverá ser enviada pelo Classroom;
- Apresentar o produto para a turma no dia definido no cronograma da disciplina;
- Essa atividade vale 10 pontos.

Conhecendo o Setor...

Descreva, de forma resumida, como é o setor onde você realizou seu ETP.

Observação da Realidade

Metodologia do Arco de Marguerez

Durante o período de ETP, observe as situações-problema vivenciadas na prática que necessitam de melhorias. Converse com o preceptor sobre as ideias. **Nessa etapa, descreva a situação-problema escolhida.**

Dica: ouça a equipe de enfermagem, a equipe multiprofissional e o preceptor sobre as problemáticas do setor.

Exemplo

Observação da Realidade

Durante a realização do Ensino Teórico-Prático (ETP) da disciplina de Gerência de Enfermagem II, no setor de Pediatria do Hospital Universitário Antônio Pedro, por meio da vivência prática adquirida, foi possível identificar a necessidade de otimizar o trabalho dos profissionais desse setor durante o manejo das medicações, além de desenvolver medidas para garantir uma assistência segura e de qualidade aos pacientes no que tange à terapia medicamentosa.

No local, havia uma tabela para o preparo e administração de medicamentos antimicrobianos injetáveis em pediatria e neonatologia, em formato de pasta catálogo. A última atualização dessa tabela havia sido realizada em dezembro de 2020.

Tendo em vista a importância de os profissionais de saúde estabelecerem barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde, visando à segurança de seus pacientes, e considerando que essa tabela estava em formato de pasta catálogo, sem delimitação clara de início e fim e com algumas páginas duplicadas, as discentes notaram a necessidade de desenvolver ações que contribuíssem para melhorar o trabalho dos profissionais desse setor, especialmente daqueles envolvidos no manuseio de medicamentos, garantindo uma assistência de qualidade aos clientes por meio do monitoramento e da atualização das informações sobre os medicamentos

FONTE: DAMASCENO, J.M.S; CONCEIÇÃO, V.C.A; VENTURA, B; ALMEIDA, Y.S. ATUALIZAÇÃO DA TABELA PARA PREPARO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS INJETÁVEIS EM PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO. PRODUTO TECNOLÓGICO DA DISCIPLINA DE GERÊNCIA II. NITEROI-RJ. JUL-2022.

Pontos-Chave

Metodologia do Arco de Marguerez

A partir da situação-problema escolhida, **apresente os pontos-chave do problema ou do assunto em questão.**

Dica: observe quais são os problemas que mais se destacam dentro da realidade do setor.

Ponto-Chave 1

Ponto-Chave 2

Exemplo

Pontos-Chave

- Tabela de medicações desatualizada (última atualização em dezembro de 2020);
- Comprometimento da segurança do paciente, tendo em vista a desatualização da tabela;
- Distribuição desordenada das folhas, dificultando a localização do início e do fim da tabela;
- Modo de visualização da tabela em formato de pasta catálogo, dificultando o acesso às informações de forma ágil e precisa.

FONTE: DAMASCENO, J.M.S; CONCEIÇÃO, V.C.A; VENTURA, B; ALMEIDA, Y.S. ATUALIZAÇÃO DA TABELA PARA PREPARO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS INJETÁVEIS EM PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO. PRODUTO TECNOLÓGICO DA DISCIPLINA DE GERÊNCIA II. NITEROI-RJ. JUL-2022.

Teorização

Metodologia do Arco de Marguerez

Essa etapa consiste na busca por informações adicionais na literatura científica, com o objetivo de obter evidências para solucionar o problema. **Apresente citações de artigos, livros ou manuais que abordem esses pontos-chave identificados.**

Dica: busque experiências exitosas em contextos semelhantes ao do setor. Utilize bibliotecas virtuais e bases de dados como BVS, MEDLINE, LILACS e SciELO.

Exemplo

Teorização

Diante da problemática evidenciada, foi realizado um levantamento na internet em sites de farmacologia e posologia com atualizações recentes dos anos de 2021 e 2022, relacionadas à tabela de medicações injetáveis para o público infantojuvenil. Ainda assim, também foram utilizadas fontes de 2020, com o intuito de comparar possíveis mudanças e atualizações dos fármacos usuais para esse público.

Dentre os achados selecionados pela dupla, três foram utilizados para a elaboração do novo guia. São eles: o Manual Farmacêutico do site Albert Einstein; a Tabela de Reconstituição e Diluição de Antimicrobianos e Posologia do site do Governo Federal; e o Manual Farmacêutico (2021-2022) do site do Hospital Oswaldo Cruz.

Entre os medicamentos mais prescritos ao público pediátrico, os antimicrobianos se destacam. Por se tratar de um público em constante crescimento e desenvolvimento, a equipe multidisciplinar de saúde deve estar atenta à utilização correta desses medicamentos, adequando-os à dose certa de acordo com o peso e a idade da criança, pois esse grupo é mais vulnerável a reações medicamentosas, devido às suas características específicas, que se modificam durante o desenvolvimento (TONELLO et al., 2013).

Ademais, diversos desafios podem ocorrer durante o manejo medicamentoso, pois grande parte dos medicamentos disponíveis no mercado possui concentrações adequadas ao público adulto, o que leva à necessidade de cálculos e fracionamentos por parte dos profissionais, aumentando a margem para a ocorrência de eventos adversos durante a prestação da assistência

Exemplo

Teorização

Os eventos adversos que envolvem a terapia medicamentosa ocorrem com frequência em hospitais, possuindo natureza multidisciplinar e podendo ocorrer na prescrição, dispensação e/ou administração (CPPAS-SES-DF, 2020). O preparo, a administração e o uso de medicamentos antimicrobianos devem ser realizados de forma racional e por profissionais capacitados. Erros nessas etapas podem acarretar implicações importantes, como o aumento do tempo de hospitalização, custos indevidos, desconforto e incapacidade para o paciente, além do aumento da mortalidade (CPPAS-SES-DF, 2020).

A reconstituição e a diluição também são etapas fundamentais no processo de preparo de medicações para a prestação de um cuidado efetivo, pois a ocorrência de falhas pode impactar diretamente a estabilidade e a efetividade do medicamento.

Sendo assim, o Ministério da Saúde, juntamente com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), disponibiliza anualmente protocolos que visam evitar tais erros na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, garantindo a segurança do paciente. Além disso, segundo a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), em seu documento Prescrição e Dispensação de Antimicrobianos, deve-se manter atualizada a planilha sobre diluição, reconstituição, dosagens, tempo de infusão e orientações para antimicrobianos.

Exemplo

Teorização

Outrossim, é de suma importância que haja uma seleção e padronização racional de medicamentos, uma vez que esses compõem o acervo medicamentoso da instituição de saúde. Essa padronização é considerada um dos alicerces para a construção de um sistema de medicação eficiente, trazendo benefícios para diversos âmbitos dentro do hospital. Sua atualização deve ser contínua, por meio da adição ou exclusão de medicamentos cuja viabilidade seja questionada.

Em relação à segurança do paciente, é recomendável que cada serviço estabeleça e divulgue a lista de medicamentos que possuem nomes e grafia semelhantes, com destaque para aqueles que apresentam maior risco de causar danos aos pacientes. A utilização de letras maiúsculas e em negrito, para destacar partes diferentes de nomes semelhantes, pode auxiliar na diferenciação em todas as etapas do sistema de medicação (COREN-SP, 2017).

FONTE: DAMASCENO, J.M.S; CONCEIÇÃO, V.C.A; VENTURA, B; ALMEIDA, Y.S. ATUALIZAÇÃO DA TABELA PARA PREPARO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS INJETÁVEIS EM PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO. PRODUTO TECNOLÓGICO DA DISCIPLINA DE GERÊNCIA II. NITEROI-RJ. JUL-2022.

Hipóteses de Solução

Metodologia do Arco de Marguerez

Após refletir sobre a situação-problema e buscar evidências na teorização, quais são as hipóteses de solução propostas?

Nesse tópico, **enumere as ações que devem ser realizadas em relação ao problema identificado e pense no seu produto.** É importante envolver o preceptor nesse processo de tomada de decisão.

Dica: Apresente e discuta as hipóteses de solução com o preceptor para que juntos possam definir as melhores opções para a elaboração do produto.

Exemplo

Hipóteses de Solução

- Montar protocolos para o preparo e a administração de algumas medicações;
- Identificar medicações por meio da rotulagem com código de cores;
- Identificar, com placas, os leitos dos pacientes em uso de medicações potencialmente perigosas;
- Reforçar, com a equipe de enfermagem, a implantação dos 9 certos na hora do preparo e da administração dos medicamentos;
- Implementar propostas educativas permanentes e contínuas;
- Elaborar uma tabela para o preparo de medicamentos antimicrobianos injetáveis, em formato de cartaz, atualizada, organizada em ordem alfabética e com a adição de alguns medicamentos antivirais mais utilizados no público pediátrico e neonatal do Hospital Universitário Antônio Pedro.

FONTE: DAMASCENO, J.M.S; CONCEIÇÃO, V.C.A; VENTURA, B; ALMEIDA, Y.S. ATUALIZAÇÃO DA TABELA PARA PREPARO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS INJETÁVEIS EM PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO. PRODUTO TECNOLÓGICO DA DISCIPLINA DE GERÊNCIA II. NITEROI-RJ. JUL-2022.

Aplicação à Realidade

Metodologia do Arco de Marguerez

Coloque, neste tópico, **o produto que você desenvolveu para contribuir com a solução do problema e descreva como foi a devolutiva no setor.**

Dica: Apresente o feedback do preceptor em relação ao produto implementado.

Exemplo

Aplicação à Realidade

Princípio Ativo	Apresentação Comercial	Via de Administração	Volume de Reconstituição	Estabilidade do Reconstituído	Solução p/ Infusão	Estabilidade após Diluição	Concentração Máx. de Diluição	Velocidade de Administração	Principais Incompatibilidades	Observações
Aciclovir	Uni Vir® 250mg FA Zovirax 250mg FA	EV infusão	10 mL de água destilada ou soro fisiológico 0,9%	12h em temperatura ambiente	SF 0,9% ou SG 5% - 100mL	12h em temperatura ambiente	7mg/mL	60 min	DOBUT amina, DOP amina, tramadol.	Após reconstituição ou diluição, NÃO refrigerar. Necessária correção na IR. Para casos de restrição hídrica severa e presença de acesso venoso central a concentração de 10mg/mL pode ser usada. Esta droga possui alto risco de febre quando usada na concentração de 10,5mL. VESICANTE.
Amicacina	Sulfato de Amicacina 500mg AP AP 2mL	IM EV infusão	- -	- -	- SF 0,9%, SG 5% ou Ringer Lactato 100mL ou 200mL	24h em temperatura ambiente	Dose Usual: 7,5 mg/Kg de 12/12 horas ou 5 mg/kg de 5/5 horas Dose máxima: 1.500mg/dia	- Infusão: 30-60 minutos em crianças e 60-120 minutos em bebês	Antifotérica B, penicilinas, cefalosporinas, heparina, fenitoina, propofol, diazepam, ami NOFIL ina, cloreto de potássio.	Deve ser administrado separadamente de outras drogas, principalmente outros aminoglicosídeos e betalactâmicos. Necessária correção na IR. Para pacientes com restrição hídrica severa, função renal normal e acesso venoso central a concentração de 10mg/ml pode ser utilizada. Cefalosporinas e penicilinas devem ser administrados 1h antes ou 1h depois da administração de amicacina.
Amoxicilina +	Amoxicilina 1.000mg +	EV direto	20 mL de Água	20min em	Soro	4h em temperatura		EV direto: 3-4 min	Ciprofloxacino, metronidazol.	Após reconstituição o volume é de 10,5 mL. Utilizar

FONTE: DAMASCENO, J.M.S; CONCEIÇÃO, V.C.A; VENTURA, B; ALMEIDA, Y.S. ATUALIZAÇÃO DA TABELA PARA PREPARO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS INJETÁVEIS EM PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO. PRODUTO TECNOLÓGICO DA DISCIPLINA DE GERÊNCIA II. NITERÓI-RJ. JUL-2022.

Referências

DAMASCENO, J.M.S, CONCEIÇÃO, V.C.A, VENTURA, B, ALMEIDA, Y.S. Atualização da Tabela para Preparo de Medicamentos Antimicrobianos Injetáveis em Pediatria e Neonatologia do Hospital Universitários Antônio Pedro. Produto Tecnológico da Disciplina de Gerência II. Universidade Federal Fluminense. Niterói-RJ. Jul-2022. Disponível em: <<https://zenodo.org/record/6928819#.YyoQmXbMLIU>>.

Prado Marta Lenise do, Velho Manuela Beatriz, Espíndola Daniela Simoni, Sobrinho Sandra Hilda, Backes Vânia Marli Schubert. Arco de Charles Maguerez: refletindo estratégias de metodologia ativa na formação de profissionais de saúde. Esc. Anna Nery [Internet]. 2012 Mar; 16(1): 172-177. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141481452012000100023&lng=en.
<http://dx.doi.org/10.1590/S141481452012000100023>.

VILLARDI, M.L, CYRINO, E.G, and BERBEL, N.A.N. A metodologia da problematização no ensino em saúde: suas etapas e possibilidades. In: A problematização em educação em saúde: percepções dos professores tutores e alunos [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015, pp. 45-52. ISBN 978-85-7983-662-6. Disponível em: <<http://books.scielo.org>>.

